

Laporan *Research Based Learning* (RBL) Pengukuran Diameter Serat Alami dengan Metoda Difraksi

Muhammad Alifian Fadhil (16622028)^a
Nugtya Maitsaa Nahdah (16622140)^b
Billy Mora Purba (16622200)^c
Siti Ramadina Goethe Kesumah (16622212)^d
Syafwa Nur Azizah Hidayati (16622220)^e
Nasywa Nirmala Putri (16622224)^f
Melvina Dwi Tamara (16622308)^g
dan Raihan Helmi Ramdhani (16622316)^h

Kelas Mahasiswa (K-25), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Institut Teknologi Bandung,
Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132

^{a)}16622028@mahasiswa.itb.ac.id, ^{b)}16622140@mahasiswa.itb.ac.id, ^{c)}16622200@mahasiswa.itb.ac.id,
^{d)}16622212@mahasiswa.itb.ac.id, ^{e)}16622220@mahasiswa.itb.ac.id, ^{f)}16622224@mahasiswa.itb.ac.id,
^{g)}16622308@mahasiswa.itb.ac.id, ^{h)}16622316@mahasiswa.itb.ac.id

Abstrak

Dalam praktikum fisika dasar, berbagai fenomena yang melibatkan konsep fisika dapat ditunjukkan melalui suatu percobaan. Fenomena difraksi dapat terjadi pada biomaterial seperti serat alami. Laporan ini akan menunjukkan fenomena difraksi dengan melibatkan serat alami dan menentukan diameter serat alami tersebut dengan konsep difraksi. Cahaya koheren yang digunakan dalam fenomena difraksi ini adalah cahaya LASER. Pengukuran dilakukan dengan dua metode, yaitu secara optik (difraksi) dan mekanik. Pengukuran secara optik (difraksi) memiliki 4 variasi jarak, yaitu 6 meter, 5 meter, 4 meter, dan 3 meter. Laporan ini juga menentukan serat alami dengan tingkat keakuratan difraksi yang paling mendekati referensi, yaitu isi pensil mekanik 0,5 mm.

Kata-kata kunci: difraksi, diameter serat, serat alami, LASER

I. TUJUAN

Adapun tujuan dari pembuatan *Research Based Learning* dengan judul “**Laporan *Research Based Learning* (RBL) Pengukuran Diameter Serat Alami dengan Metoda Difraksi**” adalah sebagai berikut:

1. Menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metoda difraksi.
2. Melakukan set up alat eksperimen fenomena difraksi.
3. Menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar.

II. TEORI DASAR

Peristiwa optis merupakan fenomena yang umum ditemukan pada lingkungan sekitar, baik dalam komponen abiotik maupun biotik. Peristiwa optis kerap berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan gelombang transversal dan gelombang magnet. Menurut penelitian Planck, Einstein, dan de Broglie, cahaya dapat dikatakan sebagai suatu entitas unik yang dapat berlaku sebagai partikel atau gelombang [1]. Sebagai gelombang, cahaya memiliki panjang gelombang yang sangat kecil dan dapat mengalami peristiwa difraksi. Cahaya dapat menunjukkan fenomena fisika yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dualisme sifat cahaya tersebut.

Salah satu penerapan sifat cahaya adalah LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*). LASER biasanya memancarkan cahaya monokromatis dan koheren akibat hasil emisi cahayanya [2]. LASER dapat memicu suatu molekul untuk memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang dapat menangkap cahaya tersebut, lalu menghasilkan sinar radiasi [3]. Sinar LASER ini bersifat gelombang elektromagnetik yang dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, deviasi, dispersi, difraksi, dan polarisasi [4]. Maka dari itu, sifat LASER hampir sama dengan cahaya, yaitu dapat mengalami difraksi.

Difraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui suatu celah sempit [5]. Cahaya yang melewati celah sempit pada difraksi akan membentuk pola difraksi, umumnya dikenal sebagai pola terang dan gelap. Pola terang dan gelap dapat dilihat pada layar. Jarak antar pola terang dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya (λ), lebar celah (d), dan jarak celah dengan layar (L). Secara matematis, hubungannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$d \sin \theta = n\lambda$$

Gambar 1. Referensi Konsep *Set Up* Alat Eksperimen [Nuraeni, A., dkk., 2019]

Gambar 2. Pola Difraksi yang Terbentuk

Sinar LASER digunakan sebagai sumber cahaya dalam pengukuran diameter serat alami dengan metoda difraksi. Pola difraksi pada layar kertas akan terbentuk ketika laser mengenai serat. Melalui prinsip difraksi ini, diameter dari serat alami dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut:

$$d = \frac{n\lambda L}{y_n}$$

Gambar 3. Hubungan jarak layar (L) dan jarak pita ke- n dengan terang pusat (y) [Nuraeni, A., dkk., 2019]

Perhitungan galat dari hasil eksperimen pengukuran secara optik (difraksi) dan mekanik dapat diketahui menggunakan persamaan berikut:

$$\%Galat = \frac{|eksperimen - referensi|}{referensi} \times 100\%$$

Regresi linier dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$y = mx \Leftrightarrow n = \frac{d}{\lambda L} y_n$$

III. METODE

3.1 Desain dan Bahan

3.1.1 Alat dan Bahan

Dalam percobaan ini kami menggunakan bahan yang terdapat di lingkungan sekitar, dalam percobaan ini digunakanlah kardus dan penjepit kertas. Kardus berfungsi sebagai bahan utama untuk alat set-up yang digunakan pada percobaan ini, yakni sebagai alas/template untuk tempat meletakkan alat *set-up* dan juga sebagai tempat diletakkannya serat. Serat tersebut terdiri dari empat macam, yakni: serat berupa isi pensil mekanik 0,5 mm, serat rumput, serat jagung, serat rambut. Sedangkan bahan lain seperti penjepit kertas berperan sebagai alat penopang dari kardus yang digunakan.

3.1.2 Desain Alat

Alat set-up ini dirakit dengan rincian desain sebagai berikut:

Gambar 4. Ilustrasi rincian desain alat set-up yang digunakan [Penulis, 2023]

3.1.3 Tabel Harga

Kemudian berikut terlampir data mengenai rincian dari bahan-bahan yang kami gunakan untuk percobaan ini.

Tabel 1. Rincian Harga Alat dan Bahan

Nama bahan	Keterangan	Harga
Kardus	Milik pribadi	Rp 0,00
Penjepit kertas	Milik pribadi	Rp 0,00
Kertas milimeter blok	Milik pribadi	Rp 0,00
Serat isi pensil mekanik 0,5 mm	Milik pribadi	Rp 0,00
Serat rumput	Milik pribadi	Rp 0,00

Serat jagung	Milik pribadi	Rp 0,00
Serat rambut	Milik pribadi	Rp 0,00
Total	Rp 0,00	

3.1.3 Prosedur Percobaan

a. Perakitan *Set Up* Alat Percobaan

1. Disiapkan lembaran kardus, lalu dipotong dengan ukuran 20x20 cm dengan lubang di tengah berbentuk kotak dengan ukuran 10x10 cm sebagai tempat untuk serat.
2. Pada sisi bagian atas dan bawah kardus yang telah dipotong tadi, diberikan perekat agar serat dapat menempel.
3. Agar kardus yang telah dipotong tersebut seimbang, diletakkan dua buah penjepit kertas di bawahnya.
4. Laser diarahkan ke arah kardus yang telah dilubangi. Laser dijepit dengan dua penjepit kertas agar lebih stabil dan tingginya dapat menyamakan tinggi kardus.
5. Disiapkan selembar kardus berukuran 30x20 cm sebagai alas meletakkan laser dan kardus yang telah dilubangi sehingga sistem *set up* alat yang telah dibuat memiliki posisi laser dan serat alami yang tetap (tidak bergeser).

b. Perekaman Data

1. Alat *set up* diletakkan di atas kursi.
2. Ditentukan dinding sebagai penangkap sinar difraksi di mana di dinding tersebut telah ditempel kertas milimeter blok.
3. Antara kursi yang digunakan sebagai alas *set up* dan dinding, dibentangkan meteran untuk pengukuran jarak.
4. Serat isi pensil mekanik 0,5 mm direkatkan pada alat *set up*, kemudian laser dinyalakan dengan mengarah ke serat sehingga muncul peristiwa difraksi yang terekam pada dinding.
5. Difraksi yang muncul pada kertas milimeter blok kemudian diambil datanya dengan cara mengarsir pola gelap terang yang terjadi.
6. Lakukan langkah tersebut untuk variasi serat alami lainnya. Pada percobaan ini, digunakan 3 serat alami, yaitu serat rumput buluh, rambut, dan kulit jagung. Percobaan ini juga menggunakan variasi jarak pada masing-masing serat alami, yaitu 6 meter, 5 meter, 4 meter, dan 3 meter.

c. Pengukuran Data dengan Mikroskop Digital

1. Komputer yang telah dipasang *software* mikroskop digital disiapkan.
2. Serat yang telah dilakukan difraksi dengan langkah (b) sebelumnya disiapkan untuk diukur kembali.
3. Dimasukkan serat tersebut ke dalam *preparate* yang telah dilengkapi dengan kalibrator di dalamnya. Kemudian, tutup atasnya dengan kaca *preparate*.
4. *Preparate* yang telah terisi serat di dalamnya kemudian dimasukkan ke bagian bawah mikroskop digital untuk diamati.
5. *Software* digital dibuka dan dijalankan. Jika serat telah terlihat dengan jelas pada layar, lakukan tangkap layar dan simpan *file* gambar tersebut untuk diukur lebih lanjut.

IV. DATA

a. Hasil Pengukuran Secara Optik (Difraksi)

1. Isi Pensil Mekanik 0,5 mm

Tabel 2. Data Hasil Pengukuran Posisi Frinji (y) pada Difraksi Isi Pensil Mekanik 0.5 mm

L (m)	y _L (cm)	n										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
3	y ₃	1,75	1,4	1	0,7	0,35		0,35	0,75	1,05	1,35	1,7
4	y ₄	2,4	1,8	1,4	1	0,5		0,45	0,9	1,3	1,8	2,2
5	y ₅	2,86	2,25	1,7	1,1	0,7		0,6	1,2	1,8	2,35	3
6	y ₆		2,8	2	1,4	0,7		0,7	1,4	2,1	2,8	3,4

2. Serat Rumput Buluh

Tabel 3. Data Hasil Pengukuran Posisi Frinji (y) pada Difraksi Serat Rumput Buluh

L (m)	y _L (cm)	n										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
3	y ₃	2,3	2	1,5	1,2	0,7		0,8	1,2	1,5	2	2,4
4	y ₄	2,4	1,9	1,4	0,9	0,5		0,5	0,7	1,2	1,7	2,3
5	y ₅	3,9	2,6	1,9	1,3	0,6		0,7	1,4	2	2,7	3,4
6	y ₆	3,9	3	2,3	1,5	0,7		0,8	1,6	2,3	3	3,9

3. Serat Rambut

Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Posisi Frinji (y) pada Difraksi Serat Rambut

L (m)	y _L (cm)	n										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
3	y ₃	10,5	8,4	6,3	4,2	2,1		2,2	4,1	6,4	8,5	10,5
4	y ₄		11,5	8,8	5,5	3		2,7	5,4	8,3	11,2	13,9
5	y ₅			10,7	7,2	3,5		3,4	6,9	10,7	14,3	
6	y ₆			13	8,6	4,2		4,3	8,75	12,8		

4. Serat Kulit Jagung

Tabel 5. Data Hasil Pengukuran Posisi Frinji (y) pada Difraksi Serat Kulit Jagung

L (m)	y _L (cm)	n										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
3	y ₃			3,7	2,1	1,1		1,15	2,3	3,4	4,4	
4	y ₄		7,7	5,8	3,9	2,1		1,75	3,8	5,55	7,5	9,45

5	y ₅		9,1	6,85	4,6	2,4		2,1	4,3	6,5	8,7	11,12
6	y ₆		9,2	7	4,5	2,4		2,1	4,4	6,7	8,7	11

b. Hasil Pengukuran Secara Mekanik

1. Isi Pensil Mekanik 0,5 mm

Tabel 6. Data Hasil Pengukuran Diameter Isi Pensil Mekanik 0,5 mm Secara Mekanik

Pengukuran ke-	Diameter (mm)	Pengukuran ke-	Diameter (mm)
1	0,57	9	0,55
2	0,56	10	0,57
3	0,57	11	0,55
4	0,5	12	0,55
5	0,55	13	0,55
6	0,56	14	0,55
7	0,55	15	0,57
8	0,55	Rata-Rata	0,55

2. Serat Rumput Buluh

Tabel 7. Data Hasil Pengukuran Diameter Serat Rumput Buluh Secara Mekanik

Pengukuran ke-	Diameter (μm)	Pengukuran ke-	Diameter (mm)
1	347,34	9	375,29
2	380,64	10	311,05
3	350,11	11	305,87
4	385,09	12	331,49
5	382,09	13	531,83
6	356,86	14	516,09
7	353,98	15	521,29
8	347,49	Rata-Rata	386,434

3. Serat Rambut

Tabel 8. Data Hasil Pengukuran Diameter Serat Rambut Secara Mekanik

Pengukuran ke-	Diameter (μm)	Pengukuran ke-	Diameter (μm)
1	90,18	9	95,5
2	92,75	10	88,46
3	92,35	11	82,43
4	93,42	12	88,48
5	91,73	13	91,37
6	95,67	14	83,55
7	92,98	15	92,89
8	94,98	Rata-Rata	91,08

4. Serat Kulit Jagung

Tabel 9. Data Hasil Pengukuran Diameter Serat Kulit Jagung Secara Mekanik

Pengukuran ke-	Diameter (μm)	Pengukuran ke-	Diameter (μm)
1	82,33	9	143,94
2	160,11	10	136,56
3	161,62	11	111,28
4	236,44	12	133,83
5	217,47	13	148
6	196,18	14	107,47
7	141,6	15	152,85
8	141,94	Rata-Rata	151,85

V. PERHITUNGAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. Perhitungan Diameter Serat Alami Secara Difraksi

Perhitungan secara difraksi menggunakan persamaan berikut:

$$d = \frac{n\lambda L}{y_n}$$

- a. Isi Pensil Mekanik 0,5 mm (pembanding)

$$d = \frac{650 \times 10^{-9} \times 1 \times 3}{0,35 \times 10^{-2}} = 5,571 \times 10^{-4}m = 5,571\mu m$$

- b. Serat Rumput Buluh

$$d = \frac{650 \times 10^{-9} \times 1 \times 3}{0,8 \times 10^{-2}} = 2,4375 \times 10^{-4}m = 243,75\mu m$$

- c. Serat Rambut

$$d = \frac{650 \times 10^{-9} \times 1 \times 3}{2,2 \times 10^{-2}} = 8,863 \times 10^{-4}m = 88,63\mu m$$

- d. Serat Kulit Jagung

$$d = \frac{650 \times 10^{-9} \times 1 \times 3}{1,15 \times 10^{-2}} = 1,6956 \times 10^{-4}m = 169,56\mu m$$

Diameter dari setiap variasi pengukuran ditentukan kemudian dirata-ratakan.

2. Perhitungan Galat

Perhitungan galat antara eksperimen dan referensi akan menggunakan persamaan berikut:

$$\%Galat = \frac{|eksperimen - referensi|}{referensi} \times 100\%$$

- a. Isi Pensil Mekanik 0,5 mm (pembanding)

$$\%Galat = \frac{|550 - 550|}{550} \times 100\% = 0\%$$

- b. Serat Rumput Buluh

$$\%Galat = \frac{|476,5 - 386,43|}{386,43} \times 100\% = 23,3\%$$

- c. Serat Rambut

$$\%Galat = \frac{|92,13 - 91,08|}{91,08} \times 100\% = 1,15\%$$

- d. Serat Kulit Jagung

$$\%Galat = \frac{|156,42 - 151,39|}{151,39} \times 100\% = 3,32\%$$

3. Hasil Pengukuran Diameter Serat Alami

Tabel 10. Perbandingan Hasil Pengukuran Diameter Serat Alami Secara Optik dan Mekanik

Jenis Serat	Diameter (μm)		Galat (%)
	Referensi	Difraksi	
Rumput buluh	368,43	476,5	23,3
Rambut	91,08	92,13	1,15
Kulit Jagung	151,39	156,42	3,32
Pembanding: Isi Pensil Mekanik 0,5mm	550	550	0

4. Grafik Regresi Linier Orde (n) Terhadap Posisi Frinji (y)

Gambar 5. Grafik Regresi Linier y Terhadap n Isi Pensil Mekanik 0,5 mm

Gambar 6. Grafik Regresi Linier y Terhadap n Serat Rumput Buluh

Gambar 7. Grafik Regresi Linier y Terhadap n Serat Rambut

Gambar 8. Grafik Regresi Linier y Terhadap n Serat Kulit Jagung

Gambar 9. Grafik Gabungan Regresi Linier y Terhadap n Serat Alami

VI. ANALISIS

Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk menganalisis diameter berbagai serat alami menggunakan fenomena difraksi. Gelombang terdistorsi oleh penghalang berupa serat alami yang mempunyai dimensi sama dengan panjang gelombang datang sehingga membentuk pola gelap terang. Percobaan telah dilakukan menggunakan laser dengan panjang 650nm, tiga jenis serat alami berupa serat rumput buluh, serat rambut, dan serat kulit jagung, dan dengan memvariasikan jarak/posisi frinji (y) untuk tiap serat sebanyak empat kali, yaitu 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. Berdasarkan percobaan didapatkan data orde (n), dimana orde(n) negatif menunjukkan pengukuran y dari arah kiri, sedangkan orde(n) positif menunjukkan pengukuran y dari arah kanan. Perhitungan mencari diameter dihitung dengan menggunakan rumus :

$$d = \frac{n\lambda L}{y_n}$$

Pada setiap variasi serat dan tiap serat juga dihitung dengan variasi jarak (y). Dengan menggunakan persamaan diatas, pada pengukuran pensil mekanik sebagai pembanding didapatkan diameter sebesar $5,571\mu\text{m}$. Pengukuran pada tiga jenis serat didapatkan hasil, serat rumput buluh berdiameter $243,75\mu\text{m}$, serat rambut berdiameter $88,63\mu\text{m}$, dan serat kulit jagung berdiameter $169,56\mu\text{m}$.

Untuk mencari galat, dilakukan pengukuran secara mekanik menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukuran isi pensil mekanik dengan merata-ratakan hasil pengukuran sebanyak 15 kali adalah $0,55\text{mm}$. Hasil pengukuran rata-rata serat buluh adalah $386,434\text{mm}$. Hasil rata-rata pengukuran serat rambut adalah $91,08\text{mm}$. Dan hasil rata-rata pengukuran serat kulit jagung adalah $151,85$. Hasil perhitungan yang telah dilakukan secara mekanik digunakan sebagai nilai referensi dalam mencari galat.

Diameter serat yang dihitung melalui percobaan difraksi memiliki nilai yang lebih besar dari hasil perhitungan secara mekanik. Perhitungan galat dilakukan menggunakan persamaan :

$$\%Galat = \frac{|eksperimen - referensi|}{referensi} \times 100\%$$

Hasil perhitungan galat isi pensil mekanik sebesar 0%, serat rumput buluh sebesar 23,3%, serat rambut sebesar 1,15%, dan serat kulit jagung sebesar 3,32%. Besarnya nilai galat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *human error*, seperti ketidakteelitian dalam mengukur dan menghitung. Faktor lainnya juga dapat disebabkan oleh kesalahan alat tersebut dan faktor lingkungan.

Regresi linear menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebas. Nilai gradien dari grafik regresi linier posisi orde (n) terhadap posisi frinji (y) dapat digunakan untuk memastikan nilai diameter.

VII. KESIMPULAN

1. Hasil pengukuran diameter serat alami rumput buluh dengan menggunakan pengukuran optik (difraksi) dapat dilihat pada Tabel 3. Sementara hasil pengukuran diameter menggunakan pengukuran optik (difraksi) untuk serat rambut dapat dilihat pada Tabel 4 dan untuk serat kulit jagung dapat dilihat pada Tabel 5.
2. *Set up* alat untuk percobaan fenomena difraksi dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 4.
3. Urutan diameter serat alami dari yang terbesar sampai terkecil berdasarkan hasil percobaan menggunakan fenomena difraksi adalah serat rumput buluh, serat kulit jagung, dan serat rambut.

VIII. REFERENSI

1. Greiner, W. 2001. *Quantum Mechanics: An Introduction*. Springer.
2. Young, H.D. dan Freedman, R.A. 2012. *Sears and Zemansky's University Physics—with Modern Physics (13th ed.)*. San Fransisco: Pearson education.
3. Hecht, J. 2019. *LASER*. <https://www.britannica.com>, diakses pada 14 April 2023 pukul 10.49 WIB
4. Kholifudin, M.Y. 2017. Sinar Laser Mainan Sebagai Alternatif Sumber Cahaya Monokromatik Praktikum Kisi Difraksi Cahaya. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, 8(2), 129-134.
5. Wahyuni, S. & Prabawani, A. 2017. Kisi Difraksi dengan Menggunakan Batang Talas (*Colocasia esculenta*). *Unnes Physics Journal*, 74-77.

IX. LAMPIRAN

Lampiran A

LogBook Pekerjaan

1. Foto-foto alat dan kegiatan pengerjaan RBL

Keterangan	Foto
<p>12/04/2023 Pertemuan perdana membahas pembagian tugas dan perancangan sistem alat</p>	

14/04/2023
Menyiapkan alat
dan Bahan

14/04/2023
Merancang bagian
dari *set up* alat

14/04/2023
Menentukan serat
alami yang
digunakan
(rambut, kulit
jagung, rumput
buluh)

14/04/2023
Proses pembuatan
set up alat dan
pengambilan data
secara optik
(difraksi)

27/04/2023
Pengambilan data
di LFD

2. Catatan Kemajuan RBL

WAKTU	KEGIATAN	ANGGOTA HADIR	MEDIA KOORDINASI	HASIL	KETERANGAN
12 April 2023 11.30-13.00	Diskusi persiapan RBL (konsep, alat, bahan, pembagian tugas)	Semua anggota	Tatap muka	Rancangan awal dan pembagian tugas	-
14 April 2023 13.00-17.00	Pembuatan <i>set up</i> alat, pengambilan data secara optik (difraksi)	Semua anggota	Tatap muka	Sistem <i>set up</i> alat selesai dan pengambilan data secara optik telah didapatkan	
27 April 2023 14.00-15.00	Pengambilan data dengan mikroskop digital	Semua anggota	Tatap muka	Mendapatkan data secara mekanik	

3. Video Kegiatan

Video dapat diunduh pada laman: <https://www.youtube.com/watch?v=f4OVm-QjMJI>

Lampiran B

Tabel Pembagian Tugas Kelompok

NIM	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
16622028	Muhammad Alifian Fadhil	<ul style="list-style-type: none">- Merakit <i>set up</i> alat percobaan- Mengambil data percobaan
16622140	Nugtya Maitsaa Nahdah	<ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan kegiatan dan mengedit video- Mengambil data percobaan
16622200	Billy Mora Purba	<ul style="list-style-type: none">- Merakit <i>set up</i> alat percobaan- Mengambil data percobaan
16622212	Siti Ramadina Goetha Kesumah	<ul style="list-style-type: none">- Mengambil data percobaan- Melakukan perhitungan
16622220	Syafwa Nur Azizah Hidayati	<ul style="list-style-type: none">- Mengambil data percobaan- Membuat laporan

NIM	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
1622224	Nasywa Nirmala Putri	<ul style="list-style-type: none">- Mengambil data percobaan- Membuat laporan
16622308	Melvina Dwi Tamara	<ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan kegiatan dan mengedit video- Membuat laporan
16622316	Raihan Helmi Ramdhani	<ul style="list-style-type: none">- Merakit <i>set up</i> alat percobaan- Melakukan perhitungan